

Il viaggio segreto dell'acqua

Come pesci, piante e una scienza attenta
possono lavorare insieme!

HELLO!

“

Ciao studenti!

Oggi voglio raccontarvi la storia dell'acqua. Non di un'acqua qualsiasi. Di un'acqua che viaggia, cambia, viene pulita e aiuta gli esseri viventi a crescere. Seguiamo il suo viaggio!

”

L'acqua è preziosa!

Abbiamo tutti bisogno di acqua dolce per bere, per produrre cibo e per prenderci cura di persone, animali e piante.

Ma l'acqua dolce è una risorsa limitata e, in molti luoghi, non ce n'è sempre abbastanza.

Per questo nasce una domanda importante:

invece di usare l'acqua una sola volta e poi scartarla, possiamo pulirla e riutilizzarla?

Da dove viene l'acqua reflua?

L'acqua reflua può provenire da: lavandini, docce, servizi igienici, lavatrici, cucine, ecc.

Dopo che le persone usano l'acqua a casa, a scuola o in città, essa non scompare: viaggia attraverso le tubature.

Quest'acqua già utilizzata si chiama **acqua reflua**.

L'acqua reflua deve essere pulita prima di poter tornare in modo sicuro nell'ambiente o essere riutilizzata.

L'impianto di trattamento delle acque

Tutta quell'acqua reflua arriva a un impianto di trattamento - una grande lavatrice per l'acqua.

È qui che inizia la pulizia.

L'impianto rimuove le sostanze che non devono rimanere nell'acqua e la pulisce passo dopo passo. In questo modo, invece di essere sprecata, l'acqua può essere trattata con cura e preparata per ciò che verrà dopo.

E a volte, se gli scienziati vogliono riutilizzarla per scopi speciali, la puliscono ancora di più!

Come viene trattata l'acqua?

Fase 1: Rimozione dei materiali più grandi

L'acqua passa attraverso una prima fase di pulizia in cui vengono rimossi i materiali indesiderati più grandi.

Fase 2: Sedimentazione e pulizia

Successivamente, l'acqua attraversa altri passaggi di trattamento che aiutano a separare e pulire ciò che è ancora presente al suo interno.

Fase 3: I batteri utili al lavoro

Piccolissimi batteri utili aiutano a pulire l'acqua scomponendo i residui ancora presenti.

Fase 4: Trattamento aggiuntivo

Infine, l'acqua passa attraverso ulteriori trattamenti, come UVC, stoccaggio per il riutilizzo, ozonizzazione, UV a vuoto e stoccaggio reattivo, per essere preparata al sistema acquaponico.

Sistema acquaponico?

Un sistema acquaponico è un sistema in cui pesci, piante e acqua lavorano insieme.

I pesci vivono in vasche. Le piante crescono senza suolo. E l'acqua si muove in un ciclo da una parte del sistema all'altra.

Gli scienziati descrivono l'acquaponica come la coltivazione di pesci e piante insieme, utilizzando l'acqua proveniente dall'allevamento dei pesci per sostenere la crescita delle piante. È questo che rende il sistema così intelligente.

Ora lasciate che vi mostri la parte più entusiasmante della storia

Come funziona il ciclo?

Ecco la parte più ingegnosa del sistema:

I pesci vivono nelle vasche e l'acqua trasporta i loro scarti attraverso filtri e un biofiltro.

Lì, piccoli organismi utili trasformano questi scarti in nutrienti per le piante.

Le piante assorbono questi nutrienti e l'acqua diventa di nuovo migliore per i pesci.

Questo è il ciclo acquaponico!

La grande domanda

Ora possiamo porci una domanda ancora più grande.
Se l'acqua dolce è limitata, l'acqua reflua trattata con cura
potrebbe aiutare in un sistema come questo?

Cosa puoi fare?

Forse non sei ancora uno scienziato, ma puoi:

Chiudi il rubinetto
quando non ti serve

Mantieni puliti
fiumi e gli scarichi

Vedi una perdita?
Dillo a un adulto!

Impara perché l'acqua è
importante

Ogni goccia conta!

English Crossword!

ACROSS

- 1 A place where water naturally comes from
- 4 Tiny living things that help clean water
- 7 A way to grow fish and plants together using water instead of soil
- 10 Water needs this to help plants grow, and the sun gives it every day
- 11 These are the parts of a plant that stay under the ground and take in water.

DOWN

- 2 This word means the world around us, including rivers, trees, animals, and plants.
- 3 This is water left over after we wash, clean, flush, or shower
- 5 Water comes down from the clouds in drops. What is it called?
- 6 This water animal swims in tanks, rivers, lakes, or the sea
- 8 This living thing grows leaves, stems, and roots, and needs water to stay alive
- 9 Many plants grow in this brown ground made of earth

Un progetto reale!

Lo sapevi?

*Esiste un vero progetto che studia queste domande, chiamato **AWARE**.*

AWARE significa
Aquaponics from **W**astewater **R**eclamation

Sta esplorando come l'acqua reflua trattata con cura possa essere utilizzata in un sistema acquaponico per coltivare pesci e ortaggi, mentre gli scienziati studiano come funziona il sistema e come valutarne sicurezza e qualità.

Il progetto sta realizzando un vero impianto pilota a Castellana Grotte, in Puglia, Italia.

Visit **AWARE** website
www.aware-eu.eu

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions programme under grant agreement n° 101084245

